

ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

Шопулотов Шохрух Аслиддинович

Истамов Журабек Отабек угли

Ибодуллаев Элёр Толиб угли

Муминжонов Отажон Сунатулла угли

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538893>

Аннотация. В статье представлены результаты методов разработки недержания мочи и тактика лечения больных ГМП в зависимости от его типа. Объектом исследования были выбраны 50 пациентов с ГМП, обратившихся в урологическое отделение в течение 2021-2024 гг. По форме недержания мочи консервативное лечение и применение БОС можно пропагандировать как наиболее эффективный способ лечения ГМП у больных. Согласно ему целесообразно применять антидепрессанты при стрессовом НМ, м-холиноблокаторы и бета-3-адреномиметики, дулоксетин при ургентном НМ и смешанном НМ при ГМП.

Ключевые слова: недержание мочи (НМ), синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП), факторы риска, гормональный фон.

Актуальность. Исследования последних лет показывают, что каждый второй человек в возрасте 50-60 лет имеет симптомы дискомфорта урогенитального тракта в виде недержания мочи, диспареунии, сухости и зуда [13, 14]. Многие исследователи дают разные сведения о дифференциации и частоте этого патологического состояния. Гаджиева З.К. По данным (2001), частота недержания мочи (НМ) у женщин, проживающих в Москве, составляет 8,7% в возрасте 25-34 лет, увеличиваясь до 33,6% в возрасте 55-74 лет, где стрессовый тип недержания мочи преобладает (78%) [15].

Цель исследования. Разработка тактики лечения больных ГМП в зависимости от его типа.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования в течение 2021-2024 гг. были выбраны 50 пациентов с ГМП, обратившихся в урологическое отделение. Методы исследования: Общие методы обследования и лабораторные анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови); Он состоял из специальных тестов (Вальсальвы, пеленочного теста и кашлевого теста), УЗИ и терапии с биологической обратной связью. Полученные в ходе исследования данные подвергались статистической обработке с использованием пакета программ Microsoft Office Excel-2012 на персональном компьютере, в том числе с использованием встроенных функций статистической обработки. Среднее арифметическое значение (M), стандартное отклонение, стандартную ошибку среднего (m), относительные значения (частота, %), статистику измерений, полученную при сравнении средних значений изучаемого показателя, значимость определяли путем расчета вероятности ошибка (P) при проверке нормальности распределения (по эксцессу) с помощью критерия Стьюдента (t) и равенства общих дисперсий (F – критерий Фишера). Статистически значимым считали уровень значимости изменений $P < 0,05$.

Результаты исследования. У женщин, обследованных для определения причин недержания мочи, имели значение результаты предыдущей беременности и родов: самопроизвольный аборт наблюдался у 6,67% женщин группы сравнения и основной

группы - у 9,09% женщин, преждевременные роды - у 2 (13,3 %) в группе сравнения и у 4 (18,18%) в основной группе неразвивающаяся беременность наступила у 1 (6,67%) и 2 (9,09%) соответственно.

Слабость мышц тазового дна также была фактором риска у всех обследованных (ОР=2,48). Акушерские осложнения часто связаны с: многоплодием, тяжелым плодом и хирургическим вмешательством. Большое количество беременностей и родов приводят к изменению положения матки, а операции, выполненные на матке и брюшной полости, приводят к расслаблению мышечного тонуса в более поздние сроки (ОР = 2,52). Высокая масса тела при рождении наблюдалась у 40,0% больных недержанием мочи в группе сравнения и у 45,4% в основной группе. У женщин при рождении тяжелого плода повреждаются родовые пути, мышцы таза (RR=2,23), могут быть разрывы и разрывы в промежutoчной области, что является фактором риска развития недержания мочи в дальнейшем (RR=2,23). 3,2).

Для оценки и диагностики пользовательского интерфейса мы использовали 3 типа тестов:

Проба Вальсальвы оказалась положительной у 21 (70%) испытуемого основной группы и у 11 (55%) испытуемого группы сравнения;

кашлевая проба - 23 (76,7%) в основной группе и 9 (45%) в группе сравнения дали положительный результат;

тест на подгузник оказался положительным у 18 (60%) и 10 (50%) человек в группах соответственно.

В нашем исследовании по способу лечения 50 больных были разделены на 2 группы: основную (n=30) и группу сравнения (n=20). Пациенты группы сравнения лечились консервативно медикаментозно. У основной группы больных помимо консервативной медикаментозной терапии применялся физиотерапевтический метод - БОС-тренинг.

Медикаментозная терапия назначалась в зависимости от типа недержания мочи. Все пациенты были классифицированы по ургентному недержанию мочи и смешанному типу недержания мочи при синдроме стрессового гиперактивного мочевого пузыря. Для лечения недержания мочи при синдроме гиперактивного мочевого пузыря мы использовали препараты группы М-холиноблокаторов. Если терапия М-холиноблокаторами оказалась неэффективной, то дозу увеличивали или заменяли альтернативным препаратом - применяли агонист бета3-адренорецепторов (мирабегрон) или их комбинацию (агонист бета3-адренорецепторов + М-холиноблокаторы). Для купирования явлений недержания мочи при ГМП в качестве основного метода лечения у женщин с недержанием мочи назначали мирабегрон – агонист бета3-адренорецепторов, а также при неэффективности М-холиноблокаторов и неконтролируемой артериальной гипертензии.

Бета-3-адреномиметики (бета(б)-адреностимуляторы, бета(б)-агонисты) — биологические или синтетические вещества, которые приводят к стимуляции β-адренорецепторов, оказывают существенное влияние на основные функции организма и связывание β- рецепторов, в результате это приводит к разделению β1- и β2-адреномиметиков.

В основе современного метода лечения недержания мочи с помощью комплекса ВQA «Колибри БеФит ПРО» лежит система упражнений для мышц полости малого таза,

направленная на повышение их тонуса и выработку сильного рефлекторного сокращения в ответ на резкое увеличение внутрибрюшное давление. Специальные вагинальные или ректальные датчики регистрируют изменения тонуса тренируемых мышц тазового дна и преобразуют их в электромиографические (ЭМГ) сигналы. Сигналы ЭМГ усиливаются и отображаются в виде графических изображений на мониторе. При этом миниатюрные датчики «Колибри» одновременно регистрируют сокращение крупных мышц живота и ягодиц, а также передают сигнал на компьютер. Таким образом, специалист и пациент могут контролировать правильность выполнения упражнений.

Продолжительность ежедневной процедуры варьируется в пределах 15-20 минут. Курс лечения состоит из 15 процедур. При необходимости для усиления клинического эффекта можно проводить повторные курсы БОС-терапии (2-3 раза в год).

Всего 12 женщинам с НМ при ГМП (5 группа сравнения и 7 основная группа) в первый период лечения были назначены бета-3-адреномиметики с М-холиноблокаторами. В результате из 12 женщин только у 2 (3,33%; 5%) отмечен терапевтический эффект от медикаментозной терапии и получен положительный результат. При назначении ОАТ 7 пациентам основной группы у всех наблюдалась положительная динамика, а у 3 пациентов симптомы недержания мочи полностью купировались.

Пациентам со стрессовой формой недержания мочи в качестве консервативного лечения назначались антидепрессанты, результат оценивался через 1 месяц. Данную форму НМ имели 7 человек (35%) в группе сравнения и 11 человек (36,7%) в основной группе. Одновременно с консервативным лечением у женщин основной группы применялся БОС-тренировочный физиотерапевтический метод лечения. На этом этапе эффективность лечения отмечена как положительная только у 2 женщин (10%) в группе сравнения и у 8 женщин (26,7%) в основной группе. На этом этапе мы видим, что эффективность комплексного лечения в несколько раз превышает эффективность традиционного лечения.

Эффективность метода БОС подтверждена многими клиническими исследованиями. На основе обширного анализа наше исследование показало, что систематическая тренировка мышц тазового дна по методу BQFB, проводимая под нашим контролем, по сравнению с женщинами группы сравнения, не получавшими VFB-терапию (5%), в 6 (20%) основной группа) привело к лечению пациентов со смешанным типом недержания мочи ($P < 0,01$).

Выводы. Эффективно разрабатывать стратегию лечения больных ГМП в зависимости от его типа, а консервативное лечение в зависимости от формы НМ и применение БОС можно пропагандировать как наиболее эффективный способ лечения ГМП у больных. Согласно ему целесообразно применять антидепрессанты при стрессовом НМ, м-холиноблокаторы и бета-3-адреномиметики, дулоксетин при ургентном НМ и смешанном НМ при ГМП.

References:

1. Адамян Л. В. и др. Лечение пролапса органов малого таза и недержания мочи у женщин: систематический обзор //Problemy Reproduktsii. – 2022. – Т. 28. – №. 6.

2. Гоziбеков Ж. И., Курбаниязова А. З., Шопулотов Ш. А. У. Факторы, влияющие на результаты хирургического лечения узлового зоба //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 43-48.
3. Ибрагимов Б. Ф. и др. Новые веяния в оптимизации комплексного лечения бесплодия при синдроме поликистозных яичников //Актуальные вопросы современной медицины. – 2021. – С. 6-10.
4. Карабаева М. А., Худоярова Д. Р., Карабаев А. Г. ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН УРТАЧА СИМПАТИК НЕРВ ТИЗИМИ ТОНУСИГА ЭГА ТУГАДИГАН АЁЛЛАРДА ОНА-ЙУЛДОШ-ХОМИЛА ТИЗИМИДАГИ УЗГАРИШЛАР //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 28. – С. 182-185.
5. Кучкаров Ж., Садикова Д. И., Шадманов М. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 527-530.
6. Уктамова Ю. У., Худоярова Д. Р. ИЗУЧЕНИЕ АЛЬФАФЕТОПРОТЕИНА КАК БИОМАРКЕР БЕРЕМЕННОСТИ //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 44-45.
7. Худоярова Д. Р., Шавкатова Г. Ш. ЭНДОМЕТРИЙ ПОЛИПЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ.
8. Худоярова Д., Юсупов О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-48.
9. Худоёрова Д., Кобилова З., Шопулатов Ш. ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ДЕТЕЙ И ИХ МАМ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 74-75.
10. Элтазарова Г. Ш., Худоярова Д. Р. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АНОМАЛИИ ПЛОДА //ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: стратегии инноваций. – 2022. – С. 389.
11. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
12. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
13. Askarova F., Homidova S. PLACENTAL INSUFFICIENCY: BLOOD AND BIOCHEMISTRY PARAMETERS DEPENDING ON THE METHOD OF TREATMENT //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 74-78.
14. Askarova Z., Rakhimova A., Shopulotova Z. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 699-702.
15. Askarova Z., Fayzullayeva N., Shopulotova Z. MODERN ASPECTS OF TREATMENT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 670-673.
16. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE

OR NOT //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 766-769.

17. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMEN IN WOMEN AT THE CURRENT LEVEL //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 757-760.

18. TODJIEVA N. I., ugli SHOPULOTOV S. A. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPSIA OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.

19. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 787-791.

20. Shopulotova Z., Uktamova Y., Azimova S. FEATURES OF INFLAMMATORY PROCESSES OF THE NEO-VAGINA //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 591-598.